

QO'G'IRCHOQ TEATRIDA TARIXIY SHAXSLARNING OBRAZI (Qoraqalpoq davlat qo'g'irchoq teatri misolida)

Xaliqnazarova Gulbahar

O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat Instituti Nukus filiali
"Aktyorlik mahorati" kafedrasida 2-kurs studentidir

<https://doi.org/>

Annotatsiya: bu maqolada Qoraqalpoq davlat qo'g'irchoq teatrinda sahnalashtirilyotgan tarixiy spektakllar haqida yozilgan. Spektakllar bolalar yoshiga qarab guruhlarga bo'linadi. Katta yoshdagi o'spirim yoshlarga tarbiyaviy ahamiyatga ega masalalar oldinga qo'yilgan.

Kalit so'zlar: piasa, repertuar, obraz spektakl, tarbiyaviy ahamiyati, tarixiy milliy qahramonlar, doston qahramonlari, kelajak avlod, turmush sharoiti, milliy urf odat, muallif, yosh tomoshabinlar, festival, ko'rik tanlov.

Аннотация: в данной статье рассматриваются исторические спектакли, поставленные в Каракалпакском государственном кукольном театре. Спектакли делятся на группы по возрасту детей. Подросткам старшего возраста поставлены задачи, имеющие воспитательное значение.

Ключевые слова: пьеса, репертуар, образ, спектакль, воспитательное значение, исторические национальные герои, герои дастанов, будущее поколение, условия жизни, национальные обычаи, автор, юные зрители, фестиваль, конкурс.

Abstract: This article discusses historical plays staged at the Karakalpak State Puppet Theater. The performances are divided into groups according to the age of the children. For older adolescents, issues of educational significance are posed.

Keywords: play, repertoire, performance image, educational significance, historical national heroes, epic heroes, future generation, living conditions, national customs, author, young audience, festival, competition.

Kirish. "Qo'g'irchoq teatrda birinchi bo'lib bola qalbida go'zallikka, insonga, vatanga, tabiyatga bo'lgan muhabbat uchqunini yoqadi". (Volxovskiy: "Aktyor, personaj, rol', obraz" ilmiy ishlar to'plami Leningrad 1986.)

«Agar biz dunyoda tinchlik o'rnatishni istasak ishni bolalar tarbiyasidan boshlashimiz kerak».

Qo'g'irchoq teatri dramaturgi bolalar psixologiyasini ularning xulq-atvorini, ruxiyatini, xayotda tutgan o'rnini, qiziqishlari-yu, intilishlarini atrofini o'rab turgan borliqdagi hal qila olmagan jumboqlari yechimini bilib, ularni oqil yo'lboshchisiga aylanishi kerak. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining professori, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi Ashurova Maryam.

Qo'g'irchoq teatri uchun repertuar tanlash eng murakkab jarayon hisoblanadi. Chunki bu teatrga tashrif buyuradigan tomoshabinlar turli yoshdagi bolalardan iborat. Shuning uchun ma'lum yoshdagi bolalarni aniq yoshini inobatga olmasdan asar yozish yoki tanlash noo'rin hisoblanadi. Ma'lum sahna asariga olingan mavzu, voqealar tizimi, qarama-qarshiliklar va ularning yechimi personajlarning qanday inson ekanligi, ular xarakterining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq. Bu xususiyatlar asarning berilgan shart-sharoitida, bosqichma-bosqich, har-xil jarayonlarda turlicha kechadi. Chunki tomoshabinlarning yoshiga qarab, ularning qabul qilish imkoniyatlari bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun qo'g'irchoq teatri repertuarlarini shakllantirishda tomoshabinlarning yoshiga qarab uch toifa bo'lib p'yesa yoziladi.

Birinchi toifa tomoshabinlari maktabgacha tarbiya maskanida tarbiyalanuvchi bolalar guruhi hisoblanadi.

Ikkinchi toifa tomoshabinlari maktabning boshlang'ich va o'rta sinf o'quvchilaridan iborat bo'ladi.

Uchinchi toifani o'spirin yoshdagi o'quvchilarning guruhi tashkil qiladi.

Uchinchi toifani o'spirin yoshdagi tomoshabinlar uchun yoziladigan p'yesalardan iborat. Ularda milliy an'analar, qadriyatlar, urf-odatlar, tarixiy shaxslarning yashab o'tgan yo'li va ularning dunyo tamadduniga qo'shgan hissasi aks etiladi. O'spirinlar ko'radigan tomoshalarda - bosh qahramon maqsadga erishish uchun har qanday to'siqlarni enga oladigan, ilg'or g'oyalarga intiladigan vatanparvar inson bo'lmog'i kerak. Turli xil janrlarni o'z ichiga qamrab olgan p'yesalar mazmun-mohiyati bilan tomoshabinlarni o'z oliy maqsadini belgilab olishga ko'maklashib, ularni mardlik, sodiqlik, odamiylik, oliyjanoblik, insonparvarlik kabi ulug' insoniy fazilatlariga undashi lozim. J. Xo'janovning "Oqquv haqida rivoyat" spektaklida: bosh qahramon Temirbek zehniligi, chaqqonligi sababli yalmog'iz kampirning hiylasidan qutilib, qo'rqinchli, yovuz Quvin bilan mardlarcha olishib g'alaba qozonadi va seviklisiga erishadi.

"Shar'yar" dostoniga asoslanib sahnalashtirilgan spektakl'da: Shar'yar oddiy xalqqa bog' yaratib, mehnat sevarligi, topqirligi bilan o'z dushmanlarini yengib o'tib, o'z onasini zindondan qutqaradi. Shunday sahna asarlari kelajagimiz bo'lgan yoshlarni bizning orzuyimizdagi kabi insonlar bo'lishiga, so'zsiz dastlabki darslar vazifasini bajaradi. ("Saniyat" jurnali, Nukus 2015 yil №2)

"Shar'yar" dostoniga asoslanib planshet planshet qo'g'irchoqda spektakl sahnalashtirildi. Darapsha degan podshox bo'libdi. U o'z elini odil boshqarib, mamlakatni kengaytirib baxtli davron hayot kechiribdi. Biroq uning yoshi oltmishga kelsa ham hech bir farzandi bo'lmabdi. U endi taxtini emas, farzand haqida qayg'ura boshlabdi. Uning aqlli vaziri Tamay elning chetida bir boyning aqlli qizi bor ekanini aytibdi va shu Gulshorani podshoxga olib beribdi. Gulshora halol umr yo'ldoshi bo'lib Darapshadan xomilador bo'libdi. Darapsha ham xursand bo'lib: "farzandli bo'lsam quvonchdan yuragim yorilib ketar undan ko'ra ovga chiqayin, farzandli bo'lganimdan keyin kelarman" - deb Gulshorani yalmog'iz kampirga topshirib ketadi.

Yalmog'iz kampir podshoxning katta xotini bilan til biriktirib o'g'il va qiz tuqqan Gulshoraning qo'yniga kuchuk bilan mushuk solib uni zindonga tashlatadi. Yalmog'iz tug'ilgan o'g'il bilan qizni ya'ni Shar'yar bilan Anjimni "O'ldir" - deb Qaramon qulga berib yuboradi. Undan Shosuvor boy bolalarni so'rab oladi. Shar'yar voyaga yetib yetti iqlimning podshoxi Bulbuligo'yo-Jaditoyni yengib haqiqiy onasi Gulshorani ozod qilib otasi Darapshaning saroyiga boradi. Shu yerda Shar'yar, Anjim ota - onasi bilan topishib otasining o'rniga podshox bo'lib o'z elini odil boshqaradi.

Dramaturg P.Aytmuratov "O'mirbek Laqqi Chimboy bozorida" nomli maskali spektakli sahnalashtirildi.

Xalq tili bilan aytganda, "O'mirbek Laqqidan qolgan ijodlarning qoraqalpoq xalqining o'tmish xayotining hech bir soxasini chetlab o'tmaganini ko'rib ularni "Qoraqalpoq xalqining turmush tarixining yumorlik entsiklopediyasi" deb atashga bo'ladi. Unda shu zamonda o'z kunini bazo'r yurgan qashshoq, har kuni orzu bo'lgan baliqchi, loyqa suvni o'z joniday qadrlagan dehqon, din va shariyatni pesh qilib, xalqni aldagan iymonsiz mulla, Chimboy bozorida o'zini xudo deb bilgan savdogar, o'zlarini Umirbekdan aqlli sanab, uni gapdan yengaman deb tilini tishlab qolgan". Har bir xalqning faqatgina sanoqlisidagina qahramonlari bor. Nasriddin afandi, Aldar kose, ahmoq Ivan...bu ro'yxat uzunmas. Ularning orasida hech biri qanchalik dunyoga taniqli bo'lmasin, o'z millatining xulq-atvorini "kam sonli" deb atalgan Qoraqalpog'istondan chiqqan O'mirbek laqqi kabi o'zida jamlay olmagan. Albatta buning sababi, bu insonning haqiqatdan ham qoraqalpoqlar orasida yashab, o'zidan asrlar bo'ylab yashaydigan donolik bilan sug'orilgan hangomalar qoldirgan tarixiy siymo bo'lganligida.

Xalqimiz orasida "O'mirbek laqqining kulguli so'zlari" deb nomlangan jo'yali so'zlar va anekdotlarning ko'pligidan, insonga berilgan qisqa umri davomida bunchalik ko'p voqealarning bir insonning boshidan o'tganiga ishonish qiyin. Lekin o'zi tabiatan hazilkash, jo'yali so'zga o'ch,

ushbu xulqi bilan boshqa xalqlardan ajralib turadigan qoraqalpoq xalqining O'mirbek laqqi nomi bilan juda ko'p hangomalarni yaratganligini hisobga olsak, O'mirbek laqqi qoraqalpoqlar uchun kim bo'lganligini tushunish qiyinchilik tug'dirmaydi.

O'zbekiston xalq yozuvchisi O.Abduraxmonov tomonidan yozilgan "Guldursin" afsonasiga asoslanib spektakl' sahnalashtirildi. Kichik planshet qo'g'irchoqlar katta o'rinni egalladi. Elning podshoxi qizi Gulistan, dushman mo'g'il askarboshisi Nuyonni sevib qoladi. Elni, xalqni bosib ololmagan dushmanga shahar sirini oshkor qilib, elining ota-ona, qarindoshlarining qirilib ketishiga sababchi bo'ladi. Necha asrlar o'tsa ham bu qizning o'z xalqiga sotqinlik qilganini saboq qilib ko'rsatishdan iborat. Har kimning gapiga kirib el-xalqqa sotqinlik qilmang, turli oqimlarga kirib, ota-onangizning ko'z yoshi bo'lmang degan chaqiriqdan iborat.

Teatr jamoati tomonidan Prezidentimizning farmon va qarorlarini amalga oshirishda ham bir qancha ishlar qilinmoqda. Aytilib o'tilganidek birinchi teatrimizning sahnasida Kengesbay Karimovning "Oriq mergan" spektakli bilan ochildi. Ushbu spektakl' qoraqalpoq xalq afsonalari asosida yozilgan. "Oriq mergan" afsonasida asosiy qahramonlar Oriq mergan, Jeztirnoq, Mechgayboy o'rtasida bo'lib o'tadigan voqealar, bolalar uchun qiziqli, tushunarli bo'lishi uchun Oriq merganning aqlliligi bilan Jeztirnoq va Mechgayboyni yengishi ko'rsatilgan. Afsonadagi Jeztirnoq obrazini boshqa da davlat ertak, afsonalarida uchramiz. Misol uchun, rus xalqida "babayaga", tatar xalqida "Shurale"ni aytib o'tish mumkin. Bizning Jeztirnoq bilan tatar xalqining "Shurale" degan voqealar takrorlanadi.

Murat Begimov "Qirq-qiz" dostoni yosh tomoshabinga kichkina qiz paytidan hamma narsaga qiziqib otasi Allayar boyga savollar berishi, ularning ikkalasining dialogidan ko'rinib turadi. Uning ulg'ayganda kim bo'lishi "Bo'lar bola besh yoshidan ma'lum" deganni anglatadi.

Guloyim: -ota, nega osmonda yulduzlar ko'p?

Allayar boy: -bular bizning ota-bobolarimizning ruxlari.

Guloyim: -ota -bobolarimiz shunchalik ko'p bo'lganmi?

Allayar boy: - ha qizim, bizlar ulug' xalqmiz, bizlar ko'p bo'lganmiz

Guloyim: - ota, shamol bilan nimaga terak qattiq chayqalyapti?

Allayar boy: - u yolg'iz bo'lgani uchun shamolga kuchi yetmayapti. Anavi turgan ko'p daraxtlarni ko'ryapsanmi"

Guloyim: - Ha, ko'ryapman.

Allayar boy: - ularga daraxtning kuchi yetmaydi. Sababi, ular bir-biri bilan jipslashib ketgan. Odamlar ham ularday inoq bo'lsa, hech qanday dushman ularni yenga olmaydi.

Guloyim: - bizlar ham hammamiz birgamiz-ku.

Allayar boy: -Ha, qizim.

Guloyim: - Yashasin! . . .Bizlar bigamiz. Hech qanaqa shamol bizni yenga olmaydi, kuchi yetmaydi.

Allayar boy: - olti o'g'illarimning ichidagi erka qizim Guloyim aqlli bo'lib o'syapti. Kelajakda umidlarim ko'p.

Ushbu p'yesa patriotlik tuyg'ularga to'la. Elni sevish, uni dushmanlardan qo'riqlash, xalq birlibini saqlash mavzusida yozilgan. Bu spektakl' bilan Toshkent shahrida o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi XI-Qo'g'irchoq teatrlari ko'rik tanlovi festivalida ishtirok etib, faxrli uchinchi o'rinni egalladi.

Necha asrlar o'tsa ham Alisher Navoiy bobomizdan meros bo'lgan dostonlar, g'azallar, poemalar avloddan avlodga o'tib, biz yashayotgan davrimizgacha etib kelgan. Buyuk shoirning ijodiyotiga oid g'azallaridan "Chin yurtini dunyoga mashhur qilgan go'zal" nomli spektakli bizning teatrda sahnalashtirildi. G'ozalik bir necha botir yigitlar, shoh u gadoning yuraklariga dard bo'lgan. Chin mamlakatining g'ozaliga sonsiz yigitlar oshiq bo'ladi. Lekin kunlarning birida o'zga yurtning podshohi Chin g'ozaliga bir ko'rgandan oshiq bo'ladi. Podshohning hukmi bilan Chin g'ozalini o'z saroyiga oladi. Chin g'ozaliga qaragan har qanday yigitni podshoh jallodga topshirar edi. Hattoki o'z vazirini ham o'lim jazosiga mahkum qiladi. Kunlarning birida Darvesh

usta yigitga Chin g'ozali haqida sozlab beradi va usta yigit malikani izlab yolga tushadi. Usta yigit ham podshohning qoliga tushib, yigitga minora qurdiradi. Ikki oshiq bir biriga etishish uchun minorani buzib, qushga aylanib uchib ketadi. Usta qurgan minora muhabbat ramzi sifatida tillarda doston boladi.

Xulosa. Bu kabi sahna asarlari kelajagimiz bo'lgan yoshlarimizni yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishida, ilk saboqlar vazifasini o'taydi. Shunday ekan dramaturglarimizdan qo'g'irchoq teatri uchun yanada ajoyib pyesalar kutib qolamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Volxovskiy, "Aktyor, personaj, rol', obraz" (ilmiy ishlar to'plami, Leningrad 1986)
2. Hikmatlar shodasi – T. "O'zbekiston" 2013 y.
3. M.Ashurova "Mehrdan yaralgan olam" (Toshkent – 2018 y.)
4. Кристи Г.В. Воспитание актёра школы Станиславского. –М: Издательство, 1978
5. Ashurova M. Qo'g'irchoq teatri san'atida aktyorlik maktabi. Toshkent, 2012
6. Q.Ayimbetov. Xaliq danalig'i. No`kis "Qaraqalpaqstan" baspasi. 1987-jil.